

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

АВИЦЕННА ЭХО ВОСТОКА И СОВРЕМЕННЫЙ МИР**Баратова М.С.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Авиценна-Абу Али Хусейн Ибн Абдаллах Ибн Сина один из величайших мыслителей востока, философии, входит в число людей, которые оставили яркий след в истории человечества. Он известен как врач, философ, математик, музыкант, поэт, великий учёный, который внёс неоценимый вклад в 29 сферах науки. Его книги прятали, передавали друг другу под страхом смерти, но даже простое их перечисление звучит впечатляюще: «Книга исцеления», «Книга спасения», «Книга указаний и наставлений», «Книга знания». Ученый является основоположником науки о здоровье человека. Ибо в его произведениях были определены нормы охраны здоровья.

Ключевые слова: Авиценна, книги, профилактика, медицина.

AVICENNA ECHO OF THE EAST AND THE MODERN WORLD**Baratova M.S.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Avicenna-Abu Ali Hussein Ibn Abdullah Ibn Sina is one of the greatest thinkers of the East, philosophy, and is one of the people who have left a vivid mark on the history of mankind. He is known as a doctor, philosopher, mathematician, musician, poet, and a great scientist who has made invaluable contributions in 29 fields of science. His books were hidden and passed on to each other under pain of death, but even their simple enumeration sounds impressive: "The Book of Healing", "The Book of Salvation", "The Book of Instructions and instructions", "The Book of Knowledge". The scientist is the founder of the science of human health. Because in his works, the norms of health protection were defined.

Keywords: Avicenna, books, prevention, medicine.

АВИЦЕННА ШАРҚ САДОСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДУНЁ**Баратова М.С.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Авиценна-Абу Али Хусайн Ибн Абдуллоҳ Ибн Сино Шарқнинг, фалсафанинг энг буюк мутафаккирларидан бири бўлиб, инсоният тарихида ёрқин из қолдирган инсонлардан биридир. У шифокор, файласуф, математик, мусиқачи, шоир ва фаннинг 29 соҳасида бебаҳо ҳисса қўшган буюк олим сифатида танилган. Унинг китоблари одамлар орасида ўлим қўрқуви остида яшинтирилган ва бир-бирига ўтган, аммо ҳатто уларнинг оддий рўйхати ҳам таъсирли эшитилади: "шифо китоби", "нажот китоби", "кўрсатмалар ва кўрсатмалар китоби", "билим китоби". Олим инсон саломатлиги фанининг асосчиси. Чунки унинг асарларида саломатликни муҳофаза қилиш нормалари белгилаб берилган.

Калит сўзлар: Авиценна, китоблар, профилактика, тиббиёт.

e-mail: baratova.mexriban@bsmi.uz

Одним из великих мыслителей средних веков был Абу Али Ибн Сина (Авиценна). Он является, ученым внесшим огромную лепту в развитие десятков наук своего времени таких, как химия, астрономия, музыка, литература, физика, логика, математика, ботаника, фармакология, геология, психология, и определившим классификацию и развитие наук на перспективу. В его главных трудах «Канон медицины», «Книга лечения», «Книга спасения» и «Книга знаний», раскрыты философско-медицинские воззрения ученого. Ученый является основоположником науки о здоровье человека. Ибо в его произведениях были определены нормы охраны здоровья и принципы профилактической медицины. Ибн Сина отмечал, что человек должен заниматься деятельностью защиты здоровья всю жизнь. Он считал, что здоровье человека основывается на здоровом образе жизни. Ибн Сина через изучение проблем старения, его физических и психологических особенностей, разработку медико-психологических и духовно-физических факторов влияния на старость и требуемых для достижения долголетия и продления жизни создал фундамент геронтологии [3, 4].

Ибн Сина высказывал множество новаторских и злободневных взглядов по вопросам охраны здоровья и предупреждения болезней. Ученый, убежденный в том, что на организм человека значительное воздействие оказывает внешняя среда, еще в XI веке отмечает, что человек болезнями может заразиться через воздух и воду. Им была разработана своеобразная система упражнений по физическому воспитанию. Согласно его точке зрения, «Если заняться физическим воспитанием, отпадет потребность во многих лекарствах, для этого необходимо лишь соблюдать режим» [1,2].

Ибн Сина указывал, что «Благодаря физкультуре и сдержанности большинство людей могут не чувствовать потребность в медицине». Идеи о том, что отказ от физического воспитания и физической активности, губительно для человека, ибо это приводит к ослаблению энергии организма, оставленного без движения» звучит очень актуально и современно. Из таких афоризмов, касающихся здоровья, можно перечислить следующие – «Нужно лечить не болезнь, а больного», «Природа поддерживает здоровье, а врач лечит», «Предотвращение болезни, легче чем его лечение».

Ибн Сина говорил «Поэт - эмир языка, врач - царь тела». Ибн Сина отмечает два блага в человеческой жизни:

*Великими благами считай на земле,
Если мир и здоровье сопутствуют тебе.*

Ученый придавал огромное значение здоровому образу жизни в защите и укреплении здоровья. Абу Али ибн Сина считал, что охрана здоровья равнозначно искусству жизни. Как и Гиппократ, Ибн Сина сравнивая медицинскую науку с искусством, поднимает его на этот уровень, не только благодаря его научной основы, но и благодаря систематизированному комплексу отношения человека к самому себе, к своему здоровью, а также к своему духовному и физическому совершенствованию. Он указывает, что главным критерием защиты здоровья является обеспечение пропорциональности всех факторов, значимых для жизни и здоровья человека. Ученый считал, что для того чтобы быть здоровым, необходимо соблюдать семь главных принципов. Среди них важным считается, гармония тела, то есть содержание темперамента человека в равновесии. Подчеркивается, правильный отбор пищи и напитков, которые немаловажны для здоровья человека. Очищение организма от шлаков указывается как необходимая потребность сохранения здоровья. Вместе с тем, содержание тела в нормальном весе отмечается как важный фактор здоровья и критикуется излишняя полнота, также как и излишняя худощавость. Одним из главных условий здоровья человека, как указывает великий ученый, является окружающая среда, в первую очередь чистота воздуха, которым мы дышим [3,5]. Ученый указывает на необходимость выбора одежды в соответствии с требованиями времен года. Одним из необходимых элементов требуется сохранение гармонии и пропорции телесного движения. Ибн Сина создал теорию физического воспитания, свой особый кодекс основ физической культуры. Ученый говорит не только о физическом воспитании детей, он говорит о полезности физических упражнений для людей зрелого и пожилого возраста. Такие вопросы, как различные виды физических упражнений, воздействие бани на тело, необходимость использования массажа были отмечены ученым как факторы защиты здоровья и долголетия. Таким образом, Ибн Сина среди норм сохранения человеческого здоровья главными факторами определяет режим питания, содержание массы тела в норме, влияние окружающей среды, то есть экологические обстоятельства, культуру одежды, гимнастику и физическое воспитание. Важнейшими требованиями для охраны здоровья ученый считает занятие физическими упражнениями, соблюдение режима питания и сна. Следовательно, три основных элемента сохранения здоровья человека – физические упражнения, питание и сон, и по сегодняшний день не утратили свою актуальность.

Список литературы:

- 1 Абу Али Ибн Сино. Тиб қонунлари. Уч жилдлик сайланма. –Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1992.
- 2 Тафаккур гулшани. Саломатлик ҳақида. – Т.: Ғ.Ғулом нашриёти, 1989, -Б. 415.
- 3 Каримов Ж.Х. Ибн Сино саломатликни сақлашнинг асосий омиллари ҳақида. // Ибн Сино халқаро ўқишлари. –Т.-Б., 2000, -Б. 54-55;
4. Алекберов Р.Р. "Канон медицины" Авиценны // Форум молодых ученых. - 2018.- № 5-1 (21). - С. 155-158.
5. Мусаева Р.Х. Болезнь и принципы лечения в древневосточной медицине // Биология и интегративная медицина. - 2016. - № 2. - С. 179-188.

Для цитирования: Баратова М.С. Авиценна эхо востока и современный мир // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 70–71. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16970035>